

AHMAD DONISH BUXORIYNING MA'RIFATPARVARLIK FAOLIYATI VA ILMIY ME'ROSI

Jumayev Abbosjon Akmalovich

Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582124>

Annotasiya

Ushbu maqolada Buxorolik ma'rifatparvar, yozuvchi, rassom, xattot, olim Ahmad Donishning ma'rifatparvarlik faoliyati manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek maqolada yirik ulamo Ahmad Donish o'z asarlarida tarix, falsafa, astronomiya masalalarini bayon etganligi, Buxoro amirining elchisi sifatida faoliyat yuritganligi, islohotchilik g'oyalarini ilgari surganligi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. ma'rifatparvar, elchi, yozuvchi, rassom, xattot, olim, islohotchi, mirza, madrasa, asar, amir, ulamo.

Ahmad Donish Maxdum ibn Nosir 1826-yilda Buxoroda mudarris oilasida tug'ilgan va 1897 yilda Buxoroda vafot etgan. Ahmad Donish-yozuvchi, rassom, xattot, olim, ma'rifatparvar. Nosir o'g'li Ahmad Donish XIX- asrda Buxoro taraqqiyparvar muhitining yuzaga kelishida muhim o'rin tutgan. Tojik tilida ijod qilgan. Ahmad Donish boshlang'ich savodni onasidan olgan, so'ng maktabda, madrasada tahsil ko'rgan. Adabiyot, tarix, falsafa, tibbiyot, matematika, astronomiya ilmini mustaqil o'rgangan. Xattotlik, rassomlik va naqqoshlikni yaxshi bilgan, munajjimlikdan yaxshi xabardorligi bilan Nasrulloxon nazariga tushgan. 1857, 1869, 1873 yillarda Buxoro amiri elchilarining mirzasi bo'lib, Rossiya (Peterburg) ga borgan. Safar taassurotlari asosida "Navodir ul-vaqoye" ("Nodir voqyealar") va "Tarjimai ahvoli amironi Buxoro" ("Buxoro amirlarining tarjimai hollari") kabi asarlar yozgan. Ularda amirlik tuzumini isloh qilish masalasini ko'targan. Ahmad Donish 1865 yilda Amir Muzaffar taklifi bilan "Manozir ul-kavokib" ("Sayyoralarning joylashishlari") nomli astronomiya (ilmi nujum)ga oid kitob yozgan. 1870-1873 yillarda islohot haqida "Risolai dar nazmi tamaddun va taovun" ("Madaniyat va jamiyat tartibi haqida risola") asarini yaratgan.

1857 yil Amir Nasrullo Peterburgga o'z elchilik delegasiyasini yuboradi. Elchilar zimmasiga rus hukumatiga Nikolay I (1855) vafoti sabab ta'ziya izhor etish va yangi imperator Aleksandr II taxtga o'tirgani bilan qutlash, ya'ni Rossiya va Buxoro o'zaro savdo aloqalarini mustahkamlash va kengaytirish haqida shartnomalar boshlash majburiyati yuklatilgan edi. Ahmad Donish amir hurmat e'tibori bilan elchilar delegasiyasining kotibi sifatida boradi. Shaxsan Amir Nasrulloning Ahmad Donishga Rossiyadagi davlat qurilishi va uning hayotini ko'rib, o'rganib kelishni topshiradi. Bu haqda Ahmad Donish shunday yozadi: "Menga shunday topshiriq berilgan edi, mamlakat ichki tartiblarini o'rgan, davlat qurilishiga yaxshi e'tibor ber va bu haqda amir janoblariga yetkaz. Biz qo'shni davlatlar hakida faqat savdogar va sayyohlar so'zlaridangina bilamiz".[11;172]

Ahmad Donish elchilar tarkibida Peterburgda bo'lib, Yevropa madaniyati, ilm-fan sohasidagi yutuqlari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishi, mutafakkir dunyoqarashida katta burilish yasadi va o'z taassurotlari ta'sirida Buxoroda mavjud tartiblarni isloh qilish loyihasini olg'a surdi.[12;322]

Ahmad Donish Peterburgda Rossiya Tashqi Ishlar Vazirligining mas'ul kishisi bilan yaqindan tanishadi. A.Donish uni namunali inson deb e'tirof etadi. Uning sharofati bilan A.Donish rus xalqining hayoti va odatlari bilan tanishadi. Ahmad Donish rasmiy uchrashuvlarda va qabullarda o'zini tutishi, tarbiyasi bilan hukmron doiralarda orasida katta hurmat va ehtirom qozonadi.[2;13]

1873 yili Chor Rossiyasining Xiva xonligiga qilgan yurishining g'alabasi imperator Aleksandr II ning qizi Mariyaning ingliz shahzodasi Alfred bilan bo'ladigan to'yi munosabati bilan Buxoro amiri Peterburgga Abdulqodir Dodho boshchilik elchilar delegatsiyasini sovg'a salomlar bilan jo'natadi. Elchining birinchi o'rinbosari etib Ahmad Donish tayinlanadi. Shunday qilib Buxoro elchilari Peterburgga 1874 yil 6 yanvarda yetib kelib, u yerda 1,5 oycha bo'ladilar.[11;82]

Elchilik chog'ida A.Donish bir qator rus hukmron doiralari tomonidan yana ham katta hurmatga sazovor bo'ldi. Imperatorning o'zi, bir suhbatda Donishga "Menga seni ma'lumotli, ilmi inson, bu yerda 2-3 marta bo'lgan deb maqtashdi. Ammo nima uchun rus tilini o'rganmading?". Ahmad Donish unga: "Men sizning yurtinigizga kelganimda kunu-tun sayohat qilaman, ustaxonalarda, teatrda bo'laman. Bir yerda o'tirib alifbo bilan shug'ullanishni istamayman. Go'yoki yana boshqa bu yerlarga kelamanmi yo'qmi deb o'ylayman, hamma qiziqarli joylarni ko'rishga oshiqaman", -deb javob qaytaradi.[2;139]

Ahmad Donish Buxoroga qaytganidan so'ng Amir Muzaffar yana uni davlat devonida mas'uliyatli amalni egallashga taklif qiladi.

Biroq Ahmad Donish saroy ahli bilan o'tkazgan uzoq yillik umri achchiq tajribadan iborat ekanligini biladi. U uzoq va sabr bilan amirni davlat boshqaruvida islohotlar qilishga, ya'ni yuqori va saroy mansab, lavozimlariga bilimli insonlarni tayinlashni uqtiradi. Ahmad Donish faqat shu yo'l bilangina mamlakatda tartib o'rnatib, mamlakat iqtisodiy ahvolini yaxshilash, xalqning turmush darajasini yaxshilash mumkinligini tushunib yetadi.

Ahmad Donish Rossiya iqtisodiy-siyosiy hayoti bilan tanishgandan keyin Buxoro amirligidagi mavjud tuzumni o'zgartirmasdan turib, o'z maqsadini amalga oshira olmasligiga tushunib yetgan edi. Ahmad Donish o'zi yozgan "Davlat qurilishi va odamlarning o'zaro munosabatlari haqida risola" asarini amirga ko'rsatib, agar shu lavozimga o'tirishimni xohlasangiz, quyidagi talablarni bajarishini aytadi. Risolaning kirish qismida Ahmad Donish quyidagicha yozadi: "shu satrlarni yoza turib, o'z g'ururim va bilimimga suyangan holda hukmdorlar va harbiy boshiqlar bilan ish yuzasidan muloqotda bo'ldim. Va ko'rdimki ularni atrofni yolg'onchilar, boylik orttirish payidagilar o'rab olgan, shuning uchun ular orasida xizmat qilish juda qiyin va men ulardan o'zimni chetga oldim. Agar amir meni o'z ilmiy faoliyatimni tashlab, davlat devonida xizmat qilishimni xohlasa, boshqa davlatlardek davlat boshqaruvini aniq bir tizimga solishi kerak. Albatta o'zbeklar (mang'it) orasida tartibni o'rnatish albatta qiyin, shuning uchun men Yevropa davlatlari va amirlik davlat boshqaruvi prinsiplarini o'zida ifodalagan risolani yozayapman. Agarda ular bunga (risola) amal qilsalar men har kuni saroyga borib, u yerda 4-6 soatlab, kuchim yetganicha ishlayman. Agar bunga rozi bo'lmasalar, meni kechirsinlar".[4;104]

Shunday qilib, Ahmad Donish davlat tizimi va boshqarish tartibida Yevropaning ba'zi peshqadam davlatlari hamda Rossiyaning davlatchilik tizimidagi ba'zi tamoyillar va tuzilmalar

shaklini joriy etishni, asosiy e'tiborni davlat boshqaruvi tartibiga qaratishni, parlament tizimini maqsadga muvofiq deb tan olishni lozim topgan edi.

Ammo afsuski, Ahmad Donish siyosiy qarashlari amir saroyidagi mansabdor shaxslarga yoqmadi. Ma'lumki, amirlikning bu bosqichdagi tarixida siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy hayotning barcha sohalarida eski aqidalar ustun bo'lib, o'sha davr Buxoro O'rta Osiyoda diniy taassub markaziga aylangan, misol sifatida, shuni ko'rsatish mumkinki, madrasalarda har qanday dunyoviy ilmlarga zohir etilgan moyillik yoki qiziqish ta'qib ostiga olinib, "gunohkor" odamlar jazoga tortilganlar. Bunday shaxslar kofir deb e'lon qilinib, xalqning nafratiga yo'liqtirilar edi. Natijada Ahmad Donish ham zamonning shu oqimida "qurbonlar" qatoriga aylandi.[7;13]

Amir va uning atrofidagilar Ahmad Donishning bu taklifini jim tingladilar. Donishning bu botirligi ular uchun, ya'ni Buxoro hukmdorlari uchun qo'pollik, noshukrlik deb qabul qilindi. Endi Amir Donishni nafaqat davlat xizmati, balki uni saroy atrofidan, hatto Buxoroning o'zidan yo'qotishga bor kuchi bilan harakat qilib, jahl bilan: "Men uni Rossiyaga elchilik tarkibida jo'natsam, u bo'lsa menga o'rgatmoqchi bo'lyapti. Men unga boshqa rahm qilmayman",- deydi. Donish buni eshitib o'z do'stlariga: "Men endi bularga boshqa xizmat qilishni istamayman", - deydi.

Shundan so'ng, Ahmad Donishning mashhurligi oshib, uning taraqqiyparvarlik g'oya va fikrlari o'z asarlarida namoyon bo'lib, o'sha davrning eng oldi ilm ahli va shoirlari orasida tez va keng yoyila boshladi. Bundan qo'rqgan amir, Ahmad Donishni Buxorodan chiqarib yuborish yo'lini izladi. Chunki amir Ahmad Donishning isloh qilishga undovchi g'oyalari bilan boshqalarga ta'siri kuchayishidan qo'rqgan edi. 1882-yil Ahmad Donishni G'uzorga qozi qilib jo'natishadi. 1885-yilda esa u Narpayga qozi bo'lib ketadi. Keyin u qozilik lavozimidan chetlashtirilib, Zafarxo'ja kutubxonasi mudiri etib tayinlanadi. 1889 yil sentyabrigacha shu lavozimda faoliyat yuritadi. Ahmad Donish Amir Muzaffar o'limidan so'ng Buxoroga qaytadi va butunlay ijodga sho'ng'iydi.

Ahmad Donishni o'zbek qabilalarini tarixi masalalari ham qiziqtirgan. U o'z xatlarining birida 92 ta turli xil o'zbek qabilalarining hayoti va tarixiga oid ma'lumotlar to'plaganini xabar qiladi.[8;290]

Ahmad Donishning tarjimai xoli, ijodiga doir muhim ma'lumotlar uning "Daftari taqsim" degan kundaligida keltirilgan. Ahmad Donishning ijtimoiy ilmlar sohasida Markaziy Osiyoning o'tmish tarixi, fani, adabiyoti, davlatchiligi, dini kabi masalalariga oid hamda o'ziga xos mazmunga ega bo'lgan she'riy asarlar yaratish bilan birga, tabiiy ilmlar, xususan astronomiya, kosmologiya muammolari ustida ham mutassil tadqiqotlar olib borgan va bu sohada qator asarlar yozib qoldirgan.[12;323]

Ayniqsa, Ahmad Donish Peterburgda o'z bilimini rus fani muvafaqqiyatlari bilan boyitdi. Sadriddin Ayniy o'z esdaliklarida Ahmad Donish haqida quyidagilarni yozadi: "Kunlardan bir kuni kechqurun Miri Arab madrasasining ichki katta darvozasi supachalarida shogirdlar va muallim odatdagicha o'tirishgan bir paytda, ko'chadan baland bo'yli bir kishi kirib keldi. U og'ir qadam tashlab madrasa sahniga chiqdi. Kiraverishda o'tirgan mutavalli va muallimlar haligi kishi ko'rinishi bilanoq o'rinlaridan turib, unga muloyim salom berdilar".[1;61]

Ahmad Donish "Navodir-ul-vaqoye" degan asar yozib, barcha muammolarni yechish yo'lida shu asarini yo'lboshchi qonun sifatida ko'rsatishga uringan. "Navodir-ul-vaqoye"

A.Donishning eng yirik asari bo'lib, unda mutafakkirning turli masalalar to'g'risidagi fikrlari bayon etilgan.

Mutafakkir o'zining bu shoh asarini butun umri davomida yozdi. Bu haqda Axmad Donish "Navodir-ul- vaqoye" ning kirish qismida shunday yozadi: "...zamona ahlining qilgan ishlari, ularning harakatlari menga yoqmas edi. Juda ko'nglim olinib, yuragim torayib ketganda qayg'u-alamlarimni chiqarish uchun do'stlarim yoniga qalam ko'tarib borib qog'oz yuzini qoralash bilan shug'ulanar edim". [3;34] Bu qog'oz sahifalarini qora qilishimdan oydin va ravshan ma'nolar kelib chiqar edi. ...Mening mijozimni bilganlar shu yozilgan tarqoq varaqlarni tartibga kiritilmagan hikoyalarni ko'rib:" ... agarda bu yozilgan narsalar shunday qolsa, shamolga sovrilar, o'tga tushib yonar, suvga oqib ketur, shuning uchun o'z yozganlarimni boshqalarning so'zlarini ajratib, bir to'plam qilib kitob holiga kiritsin, sendan shu qoladi, do'stlaring uchun esdalik bo'ladi, yo'qliginda bor bo'lib, o'lganingda tirilasan",- dedilar. Yozganlarimni do'stlarning xotiri deb tarqoq holda kitobga aytantirdim. Bu kitobga "Navodir-ul-vaqoye" deb nom berdim".[3;35]

Ahmad Donishning "Navodir-ul-voqoye" yirik falsafiy asardir. Donish unda falsafaning ko'p masalalari bo'yicha so'z yuritadi va bu masalalarni hal qilishga urinadi. Masalan o'rta asr falsafasida keng tarqalgan tavakkul nazariyasini tanqid etib bunday deb yozadi: "Agar kishi tavakkulga ishonib harakat qilmasa, mehnat kechirish va qiyinchilikda, kambag'allik bilan hayot kechirish yoki mo'l-ko'llikda yashash qismatda bor ekan, deb aytsa, unday kishi xato qiladi. Demak, u aqli emas". [3;121]

Ahmad Donish kishilarni g'ayratli bo'lishga, maqsadni ko'zda tutilgan foydali ishga qaratishga, o'z xususiy ishlariga o'ralib qolmay, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham xalq uchun foyda keltirishga da'vat qiladi. Donishning fikricha, kishining qilgan sa'yi-harakati, yolg'iz o'z nonini topish, kundalik qorin to'ydirishga o'lchab qiladigan kishi eng past himmatli kishidir. [3;124]

Ma'rifatparvar olim Ahmad Donishning mehnat qilish haqidagi quyidagi fikrlarini keltiradi: biror joyda mehnat qilmay, dangasalik bilan kun o'tkazgan odam bu dunyoda ham, u dunyoda ham obro' topolmaydi. So'ng Ahmad Donish o'zining mehnat qilish haqidagi fikrlarini yakunlaganday bo'lib: "Dunyoda zahmatsiz rohat, tashvishsiz ne'mat topilishi mumkin emas",-deb yozadi. Ahmad Donish bu fikrni davom ettirib, dunyoda yashash, mehnat qilish uchun biror kasb-hunarning boshini ushlab kerak, degan g'oyani ilgari suradi.

Ahmad Donish «Navodir-ul-vaqoye»ning "O'g'illarga vasiyat..." qismida quyidagilarni yozadi: "...sizlarga aytadigan mening vasiyatim shulki, sizlar xalqning hojatini chiqaradigan bir hunarni boshini ushlanglar; shu bilan jamiyatga ham yordam qilgan bo'lasizlar... Qaysi bir hunar, qaysi bir kasbni qilmoqchi bo'lsanglar, undan kutilgan maqsad xalq uchun foyda yetkazish bo'lsin".[3;325]

Ahmad Donish qarashlarida, xususan "Navodir-ul-vaqoye" asarida falsafa va tarix uyg'unlashib ketgan. Bir tarafdun uning o'zi yashagan davr tarixini asarlarida to'laqonli ifodalagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, har bir voqyea-hodisani falsafiy tahlil etib, ilmiy xulosalar bilan boytigan. Tarixiy voqyealar va ularni mushohada etish, tahlil qilish, ya'ni tarix va falsafa bu ikki yo'nalish bir-birini to'ldirib, tadqiqot jarayonlarini tushunishda yordam beradi va mantiqan bir-birini taqozo etadi.

Ahmad Donishning fikricha, davlatning eng birinchi vazifasi – xalq haqida g'amxo'rlik qilishdir. Donish davlat hokimiyatini taxtda o'tirgan insonga o'xshatadi. Uni ko'rish uchun 5 narsa kerak: adolat, qo'shin, xalq, suv, xazina.[2;49]

Ahmad Donish o'zining yana bir yirik asari bo'lmish "Buxoro amirlari qisqacha tarixi" da rus va boshqa chet ellik savdogar va sayyohlarning Buxoroga tashrifi chog'ida ularni yaxshi kutib olinmay, aksincha ular hibsga olinib, ularning mol-mulki musodara qilinib, tortib olingani, buning oqibatida buxorolik savdogarlarning Orenburgda hibsga olinganligi va boshqa bir qator salbiy oqibatlari haqida yozib, buning hammasi johil va o'zbilarmon vazirning buyrug'i bilan bo'lganligini ta'kidlaydi.[5;64]

Ahmad Donish Amir Muzaffar va uning amaldorlariga Amudaryo kanalini qurish haqida fikr beradi. Ammo bundan hech narsa chiqmaydi., chunki mamlakatda kanal qurish rejasi amirlik hukumatining rejasida yo'q edi.[9;192]

Mutaffakir olim Ahmad Donish o'z asarlarida mavjud maktab va madrasalarni tubdan isloh qilish kerakligini qayta-qayta ta'kidlab Buxoroda ham yevropacha ta'lim tizimi bo'lishini orzu qilgan, ilm va fan juda orqada qolganligidan afsuslangan.[6;95]

Ahmad Donish mamlakatda ko'pgina bolalar tarbiyaga muhtojligini, agar bular "tarbiyat topmasalar ularning vujudlaridan dinga, Vatanga zarar yetishi mumkinligini" [6;3] kuyunib e'tirof etgan. U o'zining "Buxorodan Peterburgga sayohat" nomli asarida "yuqori martabali kishilar masjidlar qoshida amal qilib turgan boshlang'ich maktab o'qituvchilari, so'ngra esa madrasa mudarrisleri bergan ta'lim bilan cheklanib qolganligi" juda tashvishli hol ekanligini qayd etgan. [2;226] Ammo zamona taraqqiyparvarlarining bu fikrlari hukumat tomonidan e'tiborga olinmadi.

Ahmad Donish mudarrislik kasbining mashaqqatlari haqida "kunduz kuni muallim o'z o'quvchilari bilan mashg'ulotda band bo'ladi, kechqurun esa ertangi kungi mashg'ulotlarga tayyorlanadi, xullas u umr bo'yi o'qiydi va o'z kasbi bilan muttasil, tanaffussiz shug'ullanadi", degan fikrlarni bayon qilgan.[2;224]

XIX asr oxirida Ahmad Donish ham maktab va madrasalarda o'qitishni isloh qilish g'oyasi bilan chiqadi. Sadridin Ayniyning xotirlashicha "Buxoroning porloq yulduzi Ahmad Donish" o'z kitobida rasmiy mullalarni keskin tanqid qilib, ulamo va umaro orasida bo'lgan tartibsizliklarni ochib bergan, dars usullarining nuqsonlarini va Buxoro madrasalarida o'qitilaturgon darslarning bir narsaga yaramasligini hech kimdan qo'rqmasdan oshkor etgan" [1;198]

Ahmad Donish "Davlat qurilishi va kishilarning o'zaro munosabatlari haqida risola"sida Amir Muzaffarga murojaat qilib, mamlakatda islohotlar o'tkazishni da'vat etadi. Ammo amir va uning yaqinlari uning bu islohotchilik g'oyalariga javob berishni ham lozim topmaydilar. Ahmad Donishning g'oyalarini zamonasining ilg'or ziyolilaridan Mulla Karomat, Dilkash, Muhammad Solih, Mulla Iskandar, Qori Kamol, Muztarib va Mir Otajon kabi qator zamondoshlari qo'llab-quvvatlaydilar. Uning "Navodir ul-vaqoye" nomli kitobi ham shu g'oyalar bilan sug'orilgan edi.[2;16]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Ahmad Donishning ijtimoiy g'oyalari o'z davri uchun juda muhim ahamiyatga ega edi. Donish mavjud iqtisodiy-siyosiy tuzumning taraqqiyotiga g'ov bo'lib qolganligini ko'rsatadi va bu g'oyani olib tashlash yo'llarini qidiradi. Yirik ulamo va ma'rifatparvarlar Ahmad Donish Buxoroda islom dinini isloh qilish fikri bilan chiqib, muayyan

dasturlar tuzgan edi. Ahmad Donishning asarlarida bayon qilgan ijtimoiy-siyosiy qarashlari mamlakat rivojida alohida ahamiyatga ega. U davlat va aql, davlat va mulk o'rtasidagi munosabatlarni oydinlashtiradi, davlatning vazifalarini belgilab berdi, davlat boshqaruv tizimini o'zgartirish masalasini ilgari surdi, mamlakat ravnaqi uchun bajarilish kerak bo'lgan choralarni ishlab chiqdi, adolatli, ma'rifatparvar hukmdor g'oyasini rivojlantirdi, uning majburiyatlari, vazifalarini ko'rsatib berdi, diniy va dunyoviy ishlarga ijobiy munosabatini bayon etdi, baxtli va farovon hayot uchun kurashdi. Ahmad Donishdek o'z yurtini jondan aziz bilgan, sevgan, fidoyi, ma'rifatparvar ajdodlarimiz nomi xalqimiz yodida abadiy qoladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayniy S. Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar // Asarlar. – Toshkent: 1963. I-tom. - B.198.
2. Ahmad Donish. Puteshestviye iz Вухары v Peterburg. – Stalinabad: Tadjikgosizdat, 1960.-S.298.
3. Ahmad Donish. Navodir ul-vaqoye (Nodir voqyealar). Fors-tojikchadan A.Hamroyev va A.Shokirov tarjimasi. – Toshkent: Fan, 1964.-B- 412.
4. Ahmadi Donish. Parchaho az. «Navodir-ul-vaqoye'» [Nodir voqyealardan parchalar]. Stalinobod, 1957 g. S.104.
5. A.Donish. Istoriya mangitskoy dinastii, perevod, predisloviye i primecheniya. I.A.Nadjafeva. Dushanbe, 1967. S.64.
6. Ahmad Maxdumi Donish. Risola yo muxtasare az ta'rixi saltanati xonadoni mang'itiya.-- Stalinobod: Nashriyoti davlati Tojikiston, 1960.- S.97.
7. Abdulloh Tohiriyon. «Ahmad Donish va tarixiy sharoit» «Sino». –T., 2008./29.B-18
8. Mo'minov I. O'zbekiston ijtimoiy – falsafiy tafakkuri tarixidan (XIX asrning oxirlari va XX asrning boshlari) –Toshkent: O'zSSR FA, 1960.- B.90.
9. Radjabov Z. Iz istorii obshchestvenno-politicheskoy mysli tadjikskogo naroda vo vtoroy polovine XIX i v nachale XX vv.- Stalinabad, 1957.- S.457.
10. Rahmon Muiniy. Ahmad Donish hayoti haqida. Buxoro. 2007.-B.36
11. Tashkulov D. Iz istorii politicheskix i pravnyx ucheniy XVII-XVIII vv. – Moskva: Yuridicheskaya literatura, 1989. –S.172
12. Xayrullayev M. Ma'naviyat yulduzlari. –Toshkent, 1999.B. 325.